

ДИКТАНТ – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

Динара Махмудовна Файзиева

старший преподаватель

кафедры узбекского и иностранных языков УзГУФКС.

Асем Турсунбаева

студентка группы УА-5124 УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам применения диктантов на уроках русского языка. В статье рассматриваются вопросы о роли и значении проведения диктантов как вида и способа обучения.

Ключевые слова: диктант, средство, способ, контроль, тексты, навыки, формирование.

ABSTRACT

The article is devoted to the use of dictation in Russian language lessons. The article discusses the role and significance of dictation as a type and method of teaching.

Keywords: dictation, means, method, control, texts, skills, formation.

В современной методике преподавания русского языка существует большое разнообразие способов и средств обучения, одним из которых является проведение диктантов. Использование диктантов на занятиях по русскому языку практикует навыки письма, пополнения словарного запаса студентов, стимулирует речевую активность и потребность в фиксации собственных мыслей и идей на письме, и конечно, является основным средством проверки и контроля грамотности студентов. Диктанты учат систематически развивать у студентов умение связно излагать свои мысли. С этой целью для диктантов целесообразно подбирают, главным образом, связные тексты, эти тексты должны быть понятны студентам, интересные по содержанию и форме изложения, а также должны давать новую информацию грамотной письменной русской речи. Тексты обучающих диктантов по усмотрению учителя могут быть сокращены или расширены и, кроме того, они могут быть использованы и для проведения других видов работ: опросов,

тренировочных упражнений, различных видов разбора и т. п. При подборе текстов для диктантов могут быть использованы произведения художественной литературы, научно - популярные тексты и материалы периодической печати некоторые тексты могут быть составлены самими авторами. Главное в этом процессе тщательный выбор текста, который наиболее полно реализует задачи по совершенствованию грамматических и речевых навыков.

При диктовке текста преподаватель должен выдержать равномерный темп, чтобы не было отстающих в письме. Важно читать текст достаточно громко, внятно. Чтение текста должно быть помогающим, подсказывающим, или, на оборот "подавляющим" учеников. Если в диктанте встречаются слова на ещё не изученные правила, то эти слова нужно выписывать на доске. После записи всего текста студентам учитель прочитывает его целиком.

В зависимости от цели диктанты делятся на обучающие и контрольные. такое деление является условным, т.к. любой диктант решает обе цели: и обучения, и контроля. К обучающим диктантам относятся:

Предупредительный диктант. Термин «предупреждение» имеет особое значение. Предупредить – это значит обратить внимание на такие случаи (на отдельные слова), которые вызывают наибольшие затруднения при их написании, – обратить внимание на такие случаи, при написании которых ученик, зная правило, может допустить ошибку.

Используется раньше других: на начальной стадии работы над правилом. В основе его – предупреждение неверного написания. С этой целью правописание изучаемой (изученной) орфограммы, пунктограммы разбирается, с тем чтобы заострить на ней внимание, а затем записывается. Постепенно может повторяться и закрепляться правописание не одного правила, а нескольких. Перед анализом и записью текста могут быть повторены правила правописания. Ошибки предупреждаются либо по предложениям, а если аудитория достаточно сильная, то весь текст целиком. Затем преподаватель диктует его. Даёт учащимся возможность лучше осознать изучаемое орфографическое правило или те принципы, на которых оно построено. Приучает к тому, чтобы учащийся не руководствовался на письме только своими слуховыми представлениями о слове, а помнил при этом о составе слова, о грамматических и орфографических правилах.

Может проводиться с целью закрепления нового и повторения старого материала, а также с целью предупреждения ошибок такого рода, которые допускались учащимися ранее.

Проводится следующим образом: преподаватель читает предложение, один из учащихся повторяет его и говорит, как надо писать те или иные слова, объясняя при этом, почему надо писать так, а не иначе. Затем учащиеся пишут это предложение по памяти, подчёркивая те слова или части слов, написание которых объяснялось перед письмом. После того как предложение всеми записано, один из студентов снова прочитывает его и говорит, как им записано предложение, что им подчёркнуто. Остальные проверяют по своим тетрадям, исправляют, если есть, ошибки. В слабой аудитории такой диктант практикуют как зрительный: записывается на доске, анализируются орфограммы, затем текст вытирается и записывается.

Предупредительный диктант можно проводить с записью текста на доске одним из учеников. Текст диктанта может быть подобран учителем и может быть взят из учебника. У диктанта есть и недостатки. Так А. М. Пешковский считал, что данный вид диктанта может проводиться только у подготовленных студентов, способных объяснить написание слова, поэтому следует чередовать его с другими видами диктанта. Кроме того, предварительный разбор не всем помогает; некоторые сразу забывают объяснение и пишут неправильно.

Объяснительный диктант имеет целью объяснить всё написанное с орфографической точки зрения и тем самым осуществить закрепление и повторение ранее изученных правил орфографии. Объяснение орфограмм, встречающихся в тексте, осуществляется после записи текста диктанта или после записи каждого предложения. Такой вид диктанта не ставит учащихся в зависимость только от запоминания зрительным путём, не способствует привычке писать отдельными буквами, подготавливает учащихся к самостоятельному письму по слуху вообще, требует от них большей самостоятельности. При объяснении написаний учащийся приучается анализировать текст по содержанию, с грамматической и орфографической стороны, мотивировать необходимость такого, а не иного варианта написания, формулировать по памяти правила, сопоставлять факты и т. д. При использовании объяснительного диктанта на уроке может быть опрошено большинство учащихся класса. Может быть посвящён и одному правилу, и многим правилам одновременно. Он может усложняться за счёт объёма текста, когда объяснение производится после записи всего текста для диктанта. Проводится значительно реже предупредительного: лучше предупреждать ошибку заранее, чем потом исправлять её. К недостаткам диктанта относится и то, что объяснение написания запаздывает; пока навыки не окрепли. Это

оказывается крайне невыгодным: появляется много ошибок, и объяснение их потом, после записи, мало даёт пользы. Поэтому преподаватели долгое время искали такой вид диктанта, в котором объяснение орфограмм происходит именно во время письма, а не до или после него. Таким диктантом является комментированный диктант.

Если диктант успешно интегрирован в общую структуру занятия, имеет четкую цель, студенты с удовольствием будут выполнять этот вид задания.

Соответственно, можно сделать следующий вывод, что диктанты представляют собой продуктивный и мобильный вид работы на занятии. Его можно использовать при объяснении нового материала, при введении незнакомых слов и повторении языковых грамматических форм. Если диктант связан со структурой занятия в целом и имеет конкретную задачу, то он будет результативным и оправданным.

REFERENCES

1. Царевская И.В., Володина М.С. Диктант как ценное средство обучения иностранному языку // Современные наукоемкие технологии, 2016.
2. Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Е.А.Быстрова, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. Е.А.Быстровой. – М.: Дрофа, 2004.
3. Пахнова Т.М. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2011.
4. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. – М.: Просвещение, 2010.